

INTOXICAÇÃO AGUDA POR MONÓXIDO DE CARBONO.

1César Augusto Cavalcante Bezerra, 2Livia Maria de Aquino Freitas,
3Mariana Uchoa de Castro Bessa, 4Igor Gomes de Araújo, 5Arlândia Cristina
Lima Nobre de Moraes.

e-mail: cesaraugusto.csa56@gmail.com; Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Fortaleza; 2 - Aluna do curso
de farmácia da Universidade de Fortaleza; 3 - Aluna do curso de farmácia
da Universidade de Fortaleza; 4 - Doutorando em Biotecnologia em Saúde
pela Universidade Estadual do Ceará; 5 - Doutora em Farmacologia,
professora titular e coordenadora do curso de farmácia da Universidade de
Fortaleza

Introdução: O monóxido de carbono é um gás letal e silencioso, resultante da combustão incompleta da reação de substâncias que contém carbono em sua estrutura. Sua intoxicação se dá a partir de sua alta afinidade pela proteína hemoglobina, formando a carboxiemoglobina (HbCO), que interfere no processo de transporte de oxigênio. Objetivos: Realizar uma análise descritiva acerca da intoxicação por monóxido de carbono, o mesmo, atrelado a intoxicação de quatro jovens em Santa Catarina. Metodologia: Pesquisa descritiva e qualitativa, a partir de uma apresentação de caso, realizada em março de 2024. O caso analisado foi referente ao óbito de 4 jovens, asfixiados em BMW, na manhã do dia 1 de janeiro de 2024. No percurso metodológico foi investigado o mecanismo de ação do agente tóxico e as manifestações clínicas, além da conduta a ser realizada em Urgência e Emergência. Resultados e Discussão: As manifestações em relação à inalação sofrem influência de fatores como idade do paciente, taxa metabólica, atividade física, função pulmonar e a presença de doença

pulmonar ou cardiovascular. cardiovascular. O nível de CO no ambiente de 100 ppm geralmente está relacionado a níveis de carboxiemoglobina de 16%, que já é capaz de produzir sinais e sintomas. O CO está praticamente concentrado no compartimento intravascular, mas, eventualmente, até 15% do CO pode estar no tecido, ligado à mioglobina. Diante as intoxicações, em casos leves a moderadas, a manifestação clínica mais comum é a cefaleia, apresentando também a presença de tonturas, náuseas, vômitos, fraqueza, confusão e letargia. Atrélendo a morte dos jovens, tem-se os efeitos graves relacionados à intoxicação, tais como, convulsões, alteração do estado neurológico, ataxia, arritmias cardíacas, isquemia miocárdica, acidose metabólica, coma e óbito. Neste contexto, é válido salientar que existe um tratamento eficaz: remoção do local da exposição, desobstrução das vias aéreas e, administração de altas concentrações de oxigênio a 100%, desde que seja conduzido rapidamente. Além do monitoramento dos sinais vitais, mantendo-se o acesso venoso calibroso e hidratação adequada. Conclusão: Nota-se que a intoxicação nos quatro jovens por CO acarretou o óbito após vazamento de CO em uma BMW, pela demora na realização do tratamento adequado. Conclui-se a necessidade de educação em saúde sobre as intoxicações e seus antídotos, por se tratar de um composto invisível, de difícil detecção e que tem como principais fontes de geração aquecedores de ambientes a gás; vazamentos em fogões e fornos de cozinha; gás de escapamentos de automóveis em garagens.

PALAVRAS-CHAVE: Monóxido de carbono, Afinidade, Intoxicação, Carboxiemoglobina.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FILHO, A. A et al. Toxicologia na Prática Clínica. 2º edição, c. 41, p. 475-482, 2013. FUENTES, J. G et al. Intoxicación por monóxido de carbono. Presentación de un caso. Revista Médica Eletrônica, v. 40, n. 3, 2018. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1684-18242018000300023&lang=pt. Acesso em: 15 mar.2024.

KAIMEN-MACIEL, D. R et al. Desmielinização tardia pós intoxicação por monóxido de carbono. Revista Neurociências, v. 18, n. 1, p. 66-68. 2010. Disponível em: <https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8515>. Acesso em: 15 mar.2024.

SÃO PAULO. Manual de Toxicologia Clínica: Orientações para assistência e vigilância das intoxicações agudas. Capítulo 8, p. 312-316, 2017. Disponível em: <https://cvs.saude.sp.gov.br/up/MANUAL%20DE%20TOXICOLOGIA%20CL%20C3%8DNICA%20-%20COVISA%202017.pdf>